

Dilbar Jabborova
Associate professor,
Yusufboyeva Mohirabonu
student
Gulistan State Pedagogical
Institute

Dilbar Jabborova
Pedagogika fanlari bo'yicha
falsafa doktori PhD,
Yusufboyeva Mohirabonu
Talaba
Guliston davlat pedagogika
Instituti

Дилбар Жабборова
Доктор философии по
педагогическим наукам
(PhD),
Юсуфбоева Мохирабону
студент
Гулистанского
государственного
педагогического института

MUSIQANING INSON SALOMATLIGIGA TA'SIRI

ANNOTATSIYA: Maqolada musiqaning ko'plab jismoniy tizimlarning funktsiyalariga, shuningdek asab tizimiga ta'siri tasvirlangan. Musiqiy janrlarning a'zolarga qanday qilib ijobiy va salbiy ta'sir ko'rsatishi, shuningdek, musiqa asboblarning inson salomatligiga ta'siri haqida muhokama qilinadi. Maqolada musiqa tanamizga ta'siri va musiqa vositasi sifatida foydalanish to'g'risida olimlar va jamoat arboblarning tadqiqotlari keltirilgan.

KALIT SO'ZLAR musiqa, musiqa terapiyasi, musiqa shifokori, Motsart musiqasi, ijobiy va salbiy musiqa, pnevmotoraks, asboblarning ta'siri.

ВОЗДЕЙСТВИЕ МУЗЫКИ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

АННОТАЦИЯ: В статье описывается о воздействии музыки на функции многих физических систем, а также на нервную систему. Сказано о том, как музыкальные жанры могут оказывать положительные и отрицательные воздействия на органы, а также влияние музыкальных инструментов на здоровье человека. В статье приводятся исследования ученых, а также общественных деятелей о влиянии музыки на наш организм и использовании музыки в качестве лечебного средства.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: музыка, музыкотерапия, музыкальный врач, музыка Моцарта, положительная и отрицательная музыка, пневмоторакс, воздействие инструментов.

EFFECTS OF MUSIC ON HUMAN HEALTH

ABSTRACT: The article describes the effect of music on the functions of many physical systems, as well as on the nervous system. It is discussed how musical genres can have positive and negative effects on organs, as well as the impact of musical instruments on human health. The article provides research by scientists and public figures on the influence of music on our body and the use of music as a therapeutic agent.

KEY WORDS music, music therapy, music doctor, Mozart's music, positive and negative music, pneumothorax, influence of instruments

*«Музыка – не только фактор
облагораживающий, воспитательный.*

Музыка – целитель здоровья.»

В.М. Бехтерев

Мы – это музыка. Мы все рождаемся с музыкой внутри. Она контактирует нас еще до рождения и сопровождает до самой смерти. Она влияет на наше развитие в детстве, определяет нашу самоидентификацию в юности, постепенно меняя нас в течение жизни. Музыка неотъемлемая часть нашей жизни. Даже если вы совсем не любите и не хотите ее слушать, она непрерывным потоком льется из телевизоров и радиоприемников, она сопровождает покупки практически в любом магазине, звучит в каждом ресторане, кафе, доносится с открытых окон с улицы. Но многие люди, даже не задумываясь какого качества эта музыка, заполнившее пространство? Как она влияет на воздействие нашего здоровья?

Музыкотерапия -
психотерапевтический метод,

использующий музыку в качестве лечебного средства.

Первые курсы музыкальной терапии появились в Великобритании в 60-х годах 20 века. Сразу после испытаний они были официально открыты для всех желающих.

Музыкальный врач – предлагал названия произведений для лечения подагры, ревматизма, чумы, белой горячки, тупоумия и тифа.

«Музыка для здоровья»,- так говорили ещё в древние времена. Попыток описать воздействие музыки на здоровье человека было великое множество. Великий мыслитель Аристотель считал, что музыка через катарсис (очищение) снимает тяжелые психические переживания, что ее воздействие сильнодействующее лекарство. Греческий ученый и философ Пифагор, который больше известен нам как математик, занимался и медициной. Он являлся одним из первых людей, утверждавших значительное влияние музыки на психическое и физическое состояние человека. Пифагор лечил многие болезни духа, души и тела, играя составленные им специальные

музыкальные композиции. Известно, что в своем университете в Кротоне Пифагор начинал и кончал день пением: утром, для того чтобы очистить ум от сна и возбудить активность, подходящую дню, вечером пение должно было успокоить и настроить на отдых. Идею Пифагора (слушание музыки – лечит) воплотил в жизнь французский врач – отоларинголог Альфред Томатис. По мнению Томатиса, особо сильное целительное воздействие на человека оказывает музыка Вольфганга Амадея Моцарта.

Польза музыки Моцарта:

- улучшает слух и речь,
- снимает стресс,
- улучшает концентрацию и внимание,
- помогает при депрессии,
- активизирует работу мозга,
- успокаивает и расслабляет,
- улучшает пищеварение,
- активизирует творческое мышление.

Также она положительно влияет на малышей. Сейчас многие мамочки включают успокаивающую музыку во время сна для своих малышей, сон у них становится более спокойным и продолжительным. Вы можете не поверить, но эти методы действительно были доказаны учеными, психологами, врачами. Многие пациенты высказывали свои мнения о пользе, о том, что эти процедуры положительно влияли на здоровье человека. Впоследствии многие ученые проводившие

исследования, так же доказали целебные свойства музыки на наш организм. Известный психолог В.М.Бехтерев пришел к выводу, что музыка может зарядить человека энергией, избавить от усталости и влиять на систему дыхания и кровообращения.

Известный русский хирург академик Б. Петровский использовал музыку во время сложных операций: согласно его наблюдениям, под воздействием музыки организм начинает работать более гармонично. На сегодняшний день известно 17 музыкальных жанров и несколько сотен поджанров. Несмотря на разнообразие музыкальных жанров у каждого из них свои почитатели.

Классическая музыка оказывает универсальное оздоровительное воздействие и на психику, и на тело человека. Пять минут классической музыки перед сном дает тот же результат, что прием снотворного. И сам факт положительного успокоительного действия колыбельных песен известен каждому из нас с детства.

Церковная музыка самая сильная. Она возвеличивает душу и придает ей мощный заряд энергии, дарит чувство покоя и облегчает боль. Также при прослушивании церковной композиции активность микробов снижается почти вдвое, что было многократно доказано во время эпидемии чумы в средние века.

Народная музыка бывает веселой, грустной, эпической. Веселая музыка вселяет в душу радость и оптимизм, грустная – проходит по клавишам

души, как по струнам. Народные песни формируют ощущение защищенности и полного спокойствия.

Музыка влияет на функции многих жизненно важных физиологических систем (сердечно-сосудистой, дыхательной, мышечной, пищеварительной), а также и на центральную нервную систему.

В нашем сложном земном мире любое явление можно использовать как во благо, так и во вред. Следует отметить, что и музыка может действовать на человека отрицательно. К примеру музыкальные произведения стилей «Тяжелый рок» могут нанести непоправимый вред легким, состоянию, при котором легкие перестают наполняться воздухом и дышать, так называемым пневмотораксом. Было проведено наблюдение за случаями возникновения пневмоторакса у молодых людей. Анализ показал, что к формированию пневмоторакса приводят высокоэнергичные низкочастотные акустические волны.

Рок – это тяжелая экспрессивная музыка с нагромождением лишних звуков и очень большой громкостью исполнения. На психику слушателя давит максимальное количество децибелов. При восприятии этой музыки у слушателя парализуется мысль, теряется концентрация внимания. В состоянии умственно-нравственного замешательства дается зеленый свет наиболее диким, до того сдерживаемым страстям, таким, как ненависть, гнев, ревность, мнительность. Рок-музыка «перебивает» биение человеческого

сердца рассогласовывает работу нервной системы и эндокринных желез. Да, она может вам нравится, но необходимо отказаться на благо здоровью своей нервной системы.

Специалисты утверждают, что в музыке важное значение имеет не только стиль, ритм и тональность, но и на каком инструменте исполняется музыкальное произведение. Звучание каждого музыкального оказывает влияние на определенную систему организма человека.

Считается, что музыка и влияние на здоровье, определяются по виду инструмента:

Фортепиано – щитовидная железа, почки, психика;

Ударные – сердце, печень, кровяные сосуды;

Струнные – сердечно-сосудистая система, эмоциональное здоровье;

Духовые – кровообращение, дыхательная система.

Утверждаются, что звуки арфы полезны при истерии.

Фортепиано обладает успокаивающим эффектом и нормализует работу желудка.

Баян и аккордеон активизирует работу брюшной полости.

Звучание скрипки оказывает положительное воздействие при воспалении мозговой оболочки.

Гитара и барабан восстанавливают ритм сердца.

Заключение:

Вся наша жизнь пронизана звуками. И даже весь видимый мир, все, что нас окружает, является музыкой или застывшим звуком. Качество музыки является очень важным фактором, от которого напрямую зависит дальнейший ход эволюции, развития цивилизации. В нашем организме все органы и клетки работают с определенным ритмом, поэтому внешние звуки с определенным ритмом оказывают на нас большое воздействие.

Наш мир дуален, и любое проявление в нем имеет две стороны. Белое и черное. Добро и зло. Любовь и ненависть. Музыка также бывает разная. Она может исцелять, а может буквально уничтожать. Сегодня в современном мире разнообразие музыки как никогда большое, важное значение имеет правильно подобрать музыку, ее жанр, чтобы извлечь из прослушивания максимум пользы. Имея знание о воздействии музыки на нас, мы можем осознанно применять эти знания и изменить нашу жизнь!

Список литературы:

1. «Музыкальная психология». В. И. Петрушкин, издательство Юрайт, 2017.
2. «Музыкальная психология» А. Л. Готсдинер М.; 1993.
3. «Мы - это музыка» Виктория Уильямсон: Манн, Иванов и Фербер, Москва, 2016.
4. «Музыка и мозг» А. Бреан — «Альпина Диджитал», 2019.
5. «Музыка здоровья» М. В. Анисимова М: ТЦ Сфера, 2014.
6. «Секреты музыки» Т. Н. Микушина, Е. Ю. Ильина, Сириус, 2016.
7. Жаббарова, Д. Д. (2015). Организация творческой деятельности учащихся на основе инновационных технологий. *Молодой ученый*, (10), 1157-1160.
8. Dilbar Jabborova. (2023). Psychological and pedagogical model of development of students' creative abilities in russian language and literature classes. *Social Science and Innovation*, 1(2), 84-89.
9. Dilbar Jabborova, & Hazipova Zulfiya. (2023). Intertextual elements, their functions in the text (based on the novel "kys" by t. Tolstoy). *Social Science and Innovation*, 1(2), 90-98.
10. Жаббарова, Д. (2016). К интерпретации стихотворения Чулпана «Гузл». *Иностранная филология: язык, литература, образование*, (1 (58)), 104-108.
11. Jabborova, D. D. On the Necessity of the Formation of Creativity in Students Learning Russian.
12. Baratboyevna, N. M. (2021). *Current research journal of philological sciences* 2 (12): 21-25.
13. Jabborova, D. (2021). Formation of students' creativity in the classroom of the Russian language. *Linguistics and Culture Review*, 5(S1), 467-477.